

El impacto de las TIC en la capacitación en bioseguridad para manipular *Staphylococcus aureus*

Allelen Campaña Burguet¹, Nancy Burguet Lago²

¹Estudiante de doctorado de la Universidad de Logroño. La Rioja. España.

²UDI -Empresa Laboratorios AICA. Dirección Ave. 23 / 268 y 270. San Agustín La Lisa La Habana. Cuba. Teléfono 7271-21-98 E-mail: nburguet@aica.cu

Resumen

A pesar, de que los estudiantes egresados de la carrera de Licenciatura en Ciencias Farmacéutica de la Universidad de la Habana llegan a los laboratorios con conocimientos de bioseguridad para el manejo y conservación de microorganismos, se hace necesario que desarrollen habilidades profesionales una vez insertados en los laboratorios donde se manipulan agentes biológicos. El objetivo del presente trabajo es usar las TIC como parte de una estrategia de capacitación en bioseguridad para el manejo y conservación de *Staphylococcus aureus*, para el desarrollo de habilidades profesionales en el laboratorio. Se realiza un estudio de caso en esta investigación. Se emplean métodos del nivel empírico como: diagnóstico inicial, la observación, cuestionario preconstruido para medir satisfacción. Además se emplea estadística descriptiva. La estrategia de capacitación se estructuró en cinco etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, cada una con sus correspondientes objetivos. Se propone como forma de capacitación las redes sociales (WhatsApp, Facebook y TWITTER), video llamada, videos temáticos, imágenes. Además, se aprovechó algunas herramientas de google para poder compartir archivos y documentos del tema. La constatación práctica permitió medir los niveles de satisfacción de la estudiante con la capacitación recibida. Los resultados obtenidos posibilitaron valorar el uso del TIC en la capacitación propuesta.

Palabras clave: bioseguridad, *Staphylococcus aureus*, capacitación, TIC

Introducción

La bioseguridad se define como la disciplina que se encarga de la prevención de los riesgos biológicos, a través del desarrollo de procedimientos seguros de manipulación en los laboratorios y áreas de trabajo con microorganismos, plantas o animales, para las personas directa o indirectamente expuestas a un riesgo biológico y para el ambiente. (Cabral et al., 2013). La manipulación de cepas microbianas requiere de medidas técnicas y organizativas que garanticen la adecuada conservación y uso, incluyendo aquellos aspectos que permiten el cumplimiento de las regulaciones nacionales en cuanto a la exportación e importación de materiales biológicos (Burguet y Brito, 2013).

La capacitación en bioseguridad, permite al personal reconocer, evaluar y minimizar los riesgos existentes (Sebasco y Nápoles, 2018). Es por esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la oficina regional para las Américas de la OMS, brindan capacitaciones básicas sobre medidas de bioseguridad necesarias para la manipulación de agentes biológicos, (OMS/OPS,2020). En Cuba, es el Centro Nacional de Seguridad Biológica (CNSB). Institución creada el 15 de julio de 1996, centro rector que ofrece cursos relacionados con la actividad de bioseguridad, regula esta actividad a nivel de país.

Una de las autoras por su experiencia vivencial ha utilizado las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) para el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes insertados en el laboratorio. Por tanto propone como objetivo de este trabajo evaluar el uso de las TIC para la capacitación en el manejo y conservación de la cepa *Staphylococcus aureus*.

Materiales y métodos

Se emplearon métodos del nivel empírico como: diagnóstico inicial, la observación, así como un cuestionario preconstruido para medir satisfacción. Se emplea además la estadística descriptiva.

Selección de la población y la muestra

Se realiza un estudio de caso en esta investigación, por tanto la población coincide con la muestra, 1 estudiante graduada de Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas en el Instituto de Farmacia y Alimento (IFAL) de la Universidad de la Habana, en la actualidad cursa su doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Logroño. La Rioja. España.

Diagnóstico inicial

Se realizó con el objetivo de evaluar la preparación en bioseguridad para el manejo y conservación de microorganismos de forma general y luego se particularizó a la cepa de *Staphylococcus aureus* por ser el microorganismo objeto de su investigación en la tesis doctoral.

Se realizó un total de 8 preguntas todas relacionadas con la temática de bioseguridad en el manejo y conservación de microorganismo, de las mismas 4 con inciso, estas eran interrogantes de Sí o No y los incisos estaban dirigidos a que en caso que las respuestas sean afirmativas, argumentar las mismas. Las otras 4 preguntas eran interrogantes donde debían dar su criterio relacionados con: el comportamiento ético en la actuación diaria con respecto a las medidas de bioseguridad que se deben asumir en el laboratorio para manipular microorganismo, desde su actuación dentro del laboratorio identificar si se cumplen las medidas de bioseguridad y evaluar el comportamiento en el trabajo grupal desde el enfoque multidisciplinario en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Se utilizó como regla de decisión la siguiente escala de clasificación:

Tabla1. Muestra la escala de clasificación para evaluar los resultados del diagnóstico inicial

Escala de clasificación	
2 puntos	significado Malo
3 puntos	significado Regular
4-5 puntos	significado Bueno

Descripción de la Estrategia de Capacitación

La Estrategia de Capacitación propuesta se basó en un diseño instruccional el modelo propuesto fue ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación). A continuación, se exponen los procedimientos que corresponden a cada etapa.

Etapa 1. Análisis

Esta etapa tiene como objetivo específico: analizar el estado actual del desarrollo de habilidades profesionales de la estudiante en bioseguridad para su manipulación con la cepa *Staphylococcus aureus*, para más adelante darle una buena solución.

Etapa 2. Diseño

En esta etapa se diseña la manera en la que se va a lograr el cambio o la solución del problema, en esta investigación se proponen la capacitación con un modelo de educación a distancia donde el uso de las TIC sería la principal y única vía para llevar a cabo esta capacitación, esto responde a que la estudiante se encuentra fuera del país.

Etapa 3. Desarrollo

El objetivo de esta etapa es proponer las formas en las que se van a lograr los cambios, las formas organizativas diseñadas fueron las siguientes: las redes sociales (WhatsApp, Facebook y Twitter). Video llamada, videos temáticos, imágenes, Además, se aprovechó algunas herramientas de google para poder compartir archivos y documentos del tema.

Etapa 4. Implementación

En esta etapa se basa en la aplicación de todas las técnicas y las formas en las cuales se va a disminuir el problema o tratar de acabarlo. Es aquí donde se realizan las acciones de capacitación según la planificación y formas de capacitación diseñadas.

Al finalizar esta etapa se realizará el análisis, con él se sabrá si el modelo que diseñamos para solucionar el problema dio éxito o todavía no.

Etapa 5. Evaluación

En esta etapa se conoce si el proyecto fue un éxito, o se necesita mejorar en algunos aspectos. En este particular valorar el desarrollo de habilidades profesionales en bioseguridad para el manejo y conservación de *Staphylococcus aureus* de la estudiante de doctorado.

Constatación práctica de la Estrategia de Capacitación

Se realiza a través de cuestionarios preconstruido y la Observación

Se tomó como criterios de Observación SO (se observa), SOAV (se observa a veces) y NSO (no se observa)

Los normotipos cualitativos aplicados fueron:

- **Se observa:** se describen los procesos de manipulación de la cepa *Staphylococcus aureus*, desempeños, actitudes y valores asociados con las habilidades profesionales de la estudiante que en su conjunto se corresponden con las funciones a cumplir de forma bien.
- **Se observa a veces:** se describen los procesos de manipulación de la cepa *Staphylococcus aureus*, desempeños, actitudes y valores asociados con las habilidades profesionales de la estudiante que en su conjunto se corresponden con las funciones a cumplir de forma regular.
- **No se observa-** se describen los procesos de manipulación de la cepa *Staphylococcus aureus*, desempeños, actitudes y valores asociados con las habilidades profesionales de la estudiante que en su conjunto se corresponden con las funciones a cumplir de forma mal.

El cuestionario tiene una estructura de cinco preguntas: tres cerradas y dos abiertas, sigue una relación entre las tres preguntas cerradas que se intercalan y cuya relación la estudiante desconoce. El cual se muestra a continuación:

Cuestionario

Estimada estudiante: al contestar esta encuesta podrá dar a conocer su nivel de satisfacción con la aplicación de la Estrategia de Capacitación propuesta en este trabajo. Se espera su sinceridad y se le agradece su colaboración en esta investigación. Gracias.

1. ¿Considera apropiada la estrategia de capacitación propuesta?

Sí ____ No ____ No sé ____

2. ¿Después de la capacitación que recibió puede evaluar de adecuada su formación en bioseguridad para el trabajo en el laboratorio con la cepa *Staphylococcus aureus*?

Sí ____ No ____ No sé ____

3. ¿Considera Usted útil el empleo de las redes sociales como forma de capacitación?

Sí ____ No ____ No sé ____

5. ¿Qué elementos agregaría o eliminaría de la Estrategia de Capacitación propuesta?

6. ¿Le satisface el nivel de conocimiento para el manejo y conservación de *Staphylococcus aureus* que posee en estos momentos, después de haber recibido la capacitación? Marque con una cruz

Tabla2. Muestra la escala de clasificación propuesta para evaluar los resultados

A. Clara satisfacción	
B. Más satisfecho que insatisfecho	
C. No definida o contradictoria	
D. Más insatisfecho que satisfecho	
E. Clara insatisfacción	
A. Clara satisfacción	

Resultados y discusión

Los métodos del nivel empírico empleados en este trabajo diagnóstico inicial posibilitó evaluar la preparación en bioseguridad para el manejo y conservación de la cepa *Staphylococcus aureus*, la Observación permitió evaluar cómo a través de la capacitación se va desarrollando habilidades profesionales en bioseguridad para la manipulación de la cepa *Staphylococcus aureus*. Así como un cuestionario preconstruido permitió medir satisfacción. La estadística descriptiva permitió organizar la información mediante tablas para una mejor comprensión de los resultados.

El estudio de caso o análisis de caso (en inglés: case study) es un instrumento o método de investigación con origen en la investigación médica, psicológica y educativa, que se enfoca en un caso en específico de una sola persona o grupo, el cual es exclusivo y particular de esa persona o grupo.

El diseño de la investigación de un estudio de caso suele incluir métodos cualitativos, pero a veces también se utilizan métodos cuantitativos. Los estudios de casos sirven para describir, comparar, evaluar y comprender diferentes aspectos de un problema de investigación. Los estudios de caso son manejables cuando no tienes tiempo o recursos para hacer una investigación a gran escala. En este particular el número de estudiante es lo que nos lleva a realizar este tipo de estudio.

El diagnóstico inicial de la estudiante insertada en laboratorio de la Universidad de Logroño realizando su tesis doctoral en Ciencias Biomédicas, mostró que desde el punto de vista teórico tenía un amplio conocimiento en bioseguridad. Este resultado puede responder a que la estudiante había recibido en la carrera aspectos relacionados con bioseguridad. Estos conocimientos están avalados con presentaciones en eventos científicos desde su época de estudiante en el IFAL, y publicaciones en artículos científicos referentes al tema. Por lo que su evaluación en el diagnóstico inicial fue de 5 puntos. Sin embargo, hacía referencia a la necesidad de recibir capacitación que le permitiera mejorar el desarrollo de habilidades profesionales en el laboratorio para manipular la cepa de *Staphylococcus*

aureus, microorganismo objeto de su tema de investigación doctoral. Estos resultados, llevaron a las autoras a pensar en la necesidad de definir una estrategia de capacitación en la distancia que le permitiera a la estudiante los estudiantes mejorar el desarrollo de habilidades profesionales en el laboratorio.

La propuesta de utilización del uso de las TIC, a través de las redes sociales como estrategia de capacitación resultó muy oportuna para compartir información, hoy en día la mayoría de las personas están muy al pendiente de sus redes sociales (las más conocidas WhatsApp, Facebook y TWITTER) resulto sencillo pasar información entre usuarios (profesora –alumna) por lo que los celulares en este caso se utilizaron con fines de capacitación.

Las video llamada permitieron aclarar dudas incluso en el momento en que se ejecutaba un proceder practico con la cepa de *Staphylococcus aureus*, los videos temáticos, imágenes, resultaron de gran valía, todo se aprende mejor cuando podemos visualizar algo, la mayoría de las personas les es más fácil aprender viendo que leyendo, tener presente que en el marco del laboratorio a la estudiante se le hacía más complicado estar leyendo, además planteaba que le resultaba aburrido. El poder usar algunas herramientas de google para poder compartir archivos y documentos del tema completó la capacitación, téngase presente que la profesora proponía el material a consultar y la estudiante podía revisarlo en cualquier horario del día que dispusiera de tiempo.

En este particular la evolución de la estudiante se realizó mediante una Observación por video llamada que permitió constatar el cambio significativo en la estudiante. Al aplicar los normotipos cualitativos se llegó a la siguiente conclusión, se describen los procesos de manipulación de la cepa *Staphylococcus aureus*, desempeños, actitudes y valores asociados con las habilidades profesionales de la estudiante que en su conjunto se corresponden con las funciones a cumplir de forma bien. Se observó en la actuación de la estudiante un dominio de las medidas generales de bioseguridad y conocimientos acerca de los factores de riesgo biológicos en laboratorios al manipular muestras de esta cepa. Se debe destacar la seguridad de si misma en el laboratorio y el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad.

En curso en línea se fundamenta en un proceso de enseñanza-aprendizaje de tipo interactivo, en el que el estudiante tiene la posibilidad de interactuar o comunicarse, a través de Internet, con el contenido, con el profesor o facilitador y con los demás participantes del curso, por medio de las asignaciones, charlas, debates, exámenes, pruebas cortas, y otros dispositivos que puedan tomar el lugar de un libro, una unidad o un capítulo del material. Los cursos en línea son utilizados tanto en programas educativos a distancia como presenciales.

La evaluación de un curso en línea no debe confundirse con la evaluación del estudiante, persigue calificar el curso en línea como un todo, a fin de establecer el grado en que el curso cumple con sus objetivos. En este particular el cuestionario preconstruido permitió comprender los niveles de satisfacción de la estudiante con la capacitación recibida al marcar con una X en la tabla final del cuestionario una clara satisfacción con la capacitación recibida.

Al evaluar las respuestas dadas a las dos interrogantes abiertas se pudo conocer que las opiniones fueron positivas que a pesar de que la capacitación realizada no fue presencial le resultó interesante y provechosa. En cuanto a la pregunta relacionada con los elementos que agregaría o eliminaría en la estrategia propuesta la respuesta estuvo dada con la satisfacción total con la capacitación recibida.

En la actualidad las ‘aulas virtuales’ a causa de la pandemia actual, ha constituido un elemento en el método de enseñanza diario. Lo que parece seguro es que la enseñanza en

línea continuará creciendo en nuestra profesión. Este trabajo puede servir como una estrategia de capacitación para un mayor número de estudiante y de guía para planificar futuros cursos donde la TIC juegue un papel primordial.

Conclusiones

El impacto de las TIC en la capacitación en bioseguridad para manipular *Staphylococcus aureus*, se pudo constatar en este trabajo.

La estrategia de capacitación fue posible por las vastas herramientas tecnológica que hoy en día están a nuestro alcance y con ellas podemos desarrollar muchas formas distintas de expresar y comunicar con los demás, los tiempos han cambiado y también la forma en que se puede capacitar, por ello se debe estar actualizados en el uso de las TIC.

¿Cómo evaluar cursos en línea?

<https://www.questionpro.com/blog/es/como-evaluar-cursos-en-linea/>

<https://www.questionpro.com/es/>

Referencias

- Burguet N, Brito LC. Medidas de bioseguridad adoptadas en el manejo con materiales biológicos en Laboratorios Liorad. Rev Cub. Farm 2013; 47(1):57-66. Versión On-line ISSN 0034-7515 Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php> [Consultado diciembre, 8 de 2020].
- Burguet N, Campaña A. Propuesta de una estrategia de capacitación en bioseguridad en la Unidad Empresarial de Base Laboratorios Liorad. Revista CENIC Ciencias Biológicas 2020; 51(3), 207-221. Disponible en: <https://revista.cnic.edu.cu/index.php/RevBiol/article/view/459> [Consultado el 6 de abril, de 2021].
- Bustamante LM. Estrategia de superación para el mejoramiento profesional y humano de los profesores del Sistema de Preparación de cuadros y reservas de la Salud Pública. [Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona; La Habana, Cuba 2012.
- Cabrales, J.L, Prats, M.E., Araujo, H., Gainza, B.A, Pons L.M. Barreras de Bioseguridad en el Laboratorio de Microbiología Yara. 2013. Recuperado de <http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/rt/printerFriendly/289/383>
- González RS. Estrategia de superación para el mejoramiento del desempeño profesional de los profesores en el postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas “Salvador Allende”. [Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana, Cuba 2019.
- Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. México: Editorial Interamericana, sexta edición. 2014. Disponible en: <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpntent/uploads/2017/08/metodología-de-investigación-sextaedicion.compressor.pdf>. [Consultado diciembre, 17 de 2020].

- López A, González V. La técnica de IADOV. Una aplicación para el estudio de satisfacción de los alumnos por las clases de Educación Física. Revista Digital Buenos Aires 2002; 47(8) Disponible en: <http://www.efdeportes.com/efd47/iadov.htm>. [Consultado abril, 25 de 2021].
- Nápoles D. Estrategia de superación para el desempeño de los recursos humanos del laboratorio clínico en seguridad biológica. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana, Cuba 2020
- Organización Mundial de la Salud. (OMS). Orientaciones de bioseguridad en el laboratorio relacionadas con la COVID-19. 13 de marzo de 2020 Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332285/WHO-WPE-GIH-2020.3-spa.pdf> [Consultado el 6 de abril, de 2021].
- Sebasco RK, Nápoles VD. La seguridad biológica en el laboratorio de anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas “comandante Manuel Fajardo”. Cuba y Salud 2018; 13(2):48-53 Disponible en: <https://www.medigraphic.com> [Consultado diciembre, 8 de 2020].

Estudio de caso - PROPUESTA DE CAPACITACION

Universidad Autónoma de Tamaulipas Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso
Estudio de caso TEMA: PROPUESTA DE CAPACITACIÓN ALUMNOS: SILVIA ISELA ESPINOZA TORRES VÍCTOR MANUEL FUENTES HERNÁNDEZ MATERIA: APRENDER Y ENSEÑAR EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. PROFESOR: ROEL ESTRADA ESQUIVEL.

Cómo evaluar las clases online en tres pasos

<https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/como-evaluar-clases-online-tres-pasos/>

or EDUCACIÓN 3.0 1 de septiembre de 2020